

**ANALISIS KUALITAS PELAYANAN
INSTALASI *INTENSIVE CARE UNIT* (ICU)
RUMAH SAKIT ISLAM SITI KHADIJAH
PALEMBANG**

Oleh
MAKMUN ISMAIL

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan Instalasi *Intensive Care Unit* (ICU) Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dengan berbagai informan yang benar-benar mengetahui atau terlibat langsung dengan permasalahan penelitian yang dapat memberikan pandangan. Dalam penelitian ini, yang dimaksud kualitas pelayanan *Intensive Care Unit* (ICU) adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang dalam keadaan sakit berat dan perlu mendapat perawatan khusus, serta memerlukan pantauan ketat dan terus menerus serta tindakan segera, dengan memperhatikan indikator *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan Instalasi *Intensive Care Unit* (ICU) Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang Dari lima dimensi kualitas pelayanan yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan Instalasi *Intensive Care Unit* (ICU) Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang ada empat dimensi yang bernilai cukup memuaskan yaitu *Reability* (Kehandalan), *Responsiviness* (Daya Tanggap), *Assurance* (Jaminan) dan *Emphaty* (Empati), sedangkan satu dimensi yang bernilai kurang memuaskan yaitu pada Indikator *Tangible* (Bukti Langsung) khususnya pada sarana, prasarana dan peralatan yang masih perlu perbaikan dan penambahan.

Kata Kunci : *Kualitas pelayanan, Instalasi Intensive Care Unit (ICU)*

1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan modal untuk bekerja dan hidup mengembangkan keturunan, sehingga timbul keinginan yang bersumber dari kebutuhan hidup manusia. Seseorang yang kebutuhan hidupnya sangat tergantung pada kesehatannya tentu akan mempunyai *demand* (permintaan) yang lebih tinggi akan status kesehatannya. Pendekatan ekonomi menekankan bahwa kesehatan merupakan suatu modal untuk bekerja. Pelayanan kesehatan merupakan suatu *input* dalam menghasilkan hari-hari sehat dengan berbasis pada konsep produksi dan proses produksi yang menghasilkan kesehatan. (Trisnantoro, 2010 : 03)

Undang-Undang republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu institusi yang dapat mendukung terwujudnya pembangunan kesehatan adalah rumah sakit. Dalam arus globalisasi yang tidak terhindarkan saat ini, merupakan tantangan dan peluang dalam berkompetisi yang harus disikapi dan diantisipasi.

Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pada pengguna pelayanan tersebut. Pelayanan dikatakan baik apabila berkualitas namun pendefinisian kualitas pelayanan tidaklah mudah. Kualitas pelayanan merupakan pengukuran terhadap tingkat pelayanan yang diberikan atau yang disampaikan sesuai dengan harapan pelanggan.

Penilaian kualitas pelayanan yang banyak digunakan oleh para peneliti industri jasa adalah skala pengukuran *Servqual*, yang dikemukakan oleh Zeithaml, Parasuraman dan Berry (dalam Semil : 2005) yang mengindetifikasikan lima dimensi pokok yang berkaitan dengan kualitas jasa atau pelayanan, yaitu bukti langsung (*tangibles*), kehandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*ansurance*) dan empati (*empathy*).

Sehingga dengan adanya kepuasan pelanggan yang disebabkan oleh adanya kualitas pelayanan jasa tersebut semakin meningkatkan loyalitas pelanggan sebagai pemakai jasa.

Intensive Care Unit (ICU) merupakan unit dan bagian integral dari pelayanan Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang. Ruang Lingkup pelayanan yang diberikan di *Intensive Care Unit (ICU)* antara lain : diagnosis dan penatalaksanaan spesifik penyakit-penyakit², akut yang mengancam nyawa dan dapat³, menimbulkan kematian dalam beberapa menit sampai beberapa hari, Memberi bantuan dan mengambil alih fungsi vital tubuh, Pemantauan fungsi vital tubuh dan penatalaksanaan terhadap komplikasi yang memberikan bantuan psikologis pada pasien yang kehidupannya sangat tergantung pada alat/mesin dan orang lain. (Observasi, 25–28 Februari 2017).

Rumah sakit juga merupakan suatu bagian menyeluruh (*Intergrasi*) dari organisasi dan medis, berfungsi memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat baik³, *kuratif* maupun *rehabilitatif*, dimana output layanannya menjangkau pelayanan keluarga dan lingkungan, rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan tenaga kesehatan serta untuk penelitian biososial. Fungsi rumah sakit selain yang diatas juga merupakan pusat pelayanan rujukan medik spesialistik dan sub spesialistik dengan fungsi utama menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan (*kuratif*) dan pemulihan (*rehabilitasi pasien*).

Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang merupakan salah satu rumah sakit berbasis islam di kota Palembang yang memberikan pelayanan jasa kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan, secara professional dan terpadu. Dalam melaksanakan kegiatannya Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang didukung oleh berbagai macam pelayanan yaitu administrasi dan manajemen, pelayanan medis, instalasi gawat darurat, keperawatan, rekam medis, laboratorium, radiologi, peristi, penanggulangan infeksi, farmasi, kesehatan dan keselamatan kerja dan instalasi bedah sentral.

Instalasi Rawat Insentif Care memberikan pelayanan antara lain pemantauan yang

canggih dan terapi yang insentif. Dalam keadaan penggunaan tempat tidur yang tinggi, pasien yang memerlukan terapi insentif (prioritas 1) didahulukan dibandingkan pasien yang memerlukan pemantauan insentif (prioritas 3). Penilaian objektif atas beratnya penyakit dan prognosis digunakan untuk menentukan prioritas masuk ke instalasi Rawat Insentif.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Kurangnya Sarana, Prasarana dan Peralatan *Intensive Care Unit (ICU)*
- Fasilitas ruang tunggu *Intensive Care Unit (ICU)* bagi keluarga pasien yang belum standar.
- Ruangan *Intensive Care Unit (ICU)* yang masih bergabung dengan yang lain PICU/NICU/ICCU.
- Masih kurangnya tenaga SDM.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kualitas pelayanan Instalasi *Intensive Care Unit (ICU)* Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang terhadap pelayanan kepada masyarakat.

4. Tujuan Penelitian

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang ada sehingga diperoleh gambaran yang jelas akan hal tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah : Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kualitas dari pelayanan, faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelayanan Instalasi *Intensive Care Unit (ICU)* Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang.

5. Tinjauan Pustaka

Menurut Moenir (dalam Tangkilisan, 2005 : 208) pelayanan yang diperlukan manusia pada umumnya ada dua jenis, yaitu layanan fisik dan layanan administratif yang diberikan orang lain selaku anggota organisasi, baik itu organisasi masa atau negara. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan

interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003 : 60).

Kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun yang lebih strategi. Menurut W.E Deming (dalam Sinambela, 2006 : 43) kualitas merupakan perbaikan berkesinambungan (*continous improvement*). Bahwa pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok yaitu kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada dua jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi manusia dan layanan administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi, baik organisasi massa atau negara (Moenir, 2006 : 17).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang.

Parasuraman, Zeithamal dan Berry, (dalam Semil : 2005) mengatakan bahwa konsumen dalam melakukan penilaian terhadap kualitas pelayanan ada lima dimensi yang perlu diperhatikan antara lain :

1. *Tangible* yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi
2. *Reliability* yaitu kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, kehandalan dan memuaskan.
3. *Responsiveness* yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan memberikan pelayanan yang tanggap.
4. *Assurance* yaitu kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.

5. *Emphaty* yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan.

Tjiptono (2003 : 13) menyimpulkan bahwa citra kualitas layanan yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang/persepsi penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang/persepsi konsumen. Hal ini disebabkan karena konsumenlah yang mengkonsumsi serta yang menikmati jasa layanan, sehingga merekalah yang seharusnya menentukan kualitas jasa. Persepsi konsumen terhadap kualitas jasa merupakan penilaian yang menyeluruh terhadap keunggulan suatu jasa layanan.

Setiap organisasi akan mengeluarkan produk yang dihasilkan oleh suatu organisasi baik berupa barang maupun jasa, suatu produk bisa sampai ketangan konsumen maka perlu dilakukan proses pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan disini menjadi suatu hal yang mendasar bagi setiap organisasi, karena hasil-hasil dari organisasi akan dinikmati oleh konsumen dan konsumen dapat memberikan penilaian terhadap produk yang ditawarkan.

Pelayanan terbaik pada pelanggan dan tingkat kualitas dapat dicapai secara kosintensi dengan memperbaiki pelayanan dan memberikan perhatian khusus pada standar kinerja pelayanan baik standar pelayanan internal maupun standar pelayanan eksternal. Beberapa pengertian yang terkait dengan definisi kualitas jasa pelayanan ini (Zulian Yamit, 2002 : 22) adalah :

- a. Excellent adalah standar kinerja pelayanan yang diperoleh
- b. Customer adalah perorangan, kelompok, departemen atau perusahaan yang menerima dan membayar output pelayanan (jasa dan sistem)
- c. Service adalah kegiatan utama atau pelengkap yang tidak secara langsung terlibat dalam proses pembuatan produk, tetapi lebih menekankan pada pelayanan transaksi antara pembeli dan penjual.
- d. Quality adalah sesuatu yang secara khusus dapat diraba atau tidak dapat diraba dari sifat yang dimiliki produk atau jasa

- e. Levels adalah suatu pernyataan atau sistem yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi.
- f. Cosistent adalah tidak memiliki variasi dan semua pelayanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan
- g. Delivery adalah memberikan pelayanan yang benar dengan cara yang benar dalam waktu yang tetap.

Berkaitan dengan kualitas, diyakini bahwa harapan pelanggan mempunyai peranan yang besar dalam menentukan kualitas barang dan jasa, karena pada dasarnya ada hubungan yang erat antara penentuan kualitas dengan kepuasan pelanggan. Karena pelanggan adalah orang yang menerima hasil pekerjaan seseorang atau organisasi, maka hanya pelangganlah yang dapat menentukan kualitasnya seperti apa an hanya mereka pula yang dapat menyampaikan apa dan bagaimana kebutuhan mereka.

Harapan pelanggan tersebut umumnya meliputi kebutuhan pribadi, pengalaman masa lampau, rekomendasi dari mulut ke mulut dan iklan. Hal ini menunjukkan bahwa harapan pelanggan menjadi latar belakang penilaian kualitas. Dalam konteks kepuasan pelanggan, harapan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang harus diterima (Zeithaml, dalam Tangkilisan, 2005 : 215). Pengertian ini didasarkan pada pandangan bahwa harapan merupakan standar prediksi, selain itu harapan juga merupakan standar ideal. Selanjutnya dikemukakan oleh Dwiyanto (1995 : 10) bahwa salah satu cara yang dapat digunakan untuk mencari data mengenai kualitas layanan adalah dengan mengukur tingkat kepuasan mereka terhadap kualitas layanan organisasi.

Kualitas pelayanan jasa adalah persepsi pelanggan mengenai superioritas jasa yang merupakan akumulasi kepuasan bagi banyak pelanggan atas banyak pengalaman jasa. Menurut Hill (dalam Tangkilisan, 2005 : 215) penyedia jasa berkualitas adalah penyedia yang mampu terus menerus menyediakan pengalaman jasa yang memuaskan selama periode waktu yang lama. Sedangkan menurut Hart (dalam Tangkilisan, 2005 : 215), kualitas suatu jasa adalah perbedaan antara jasa yang disediakan dan yang diharapkan oleh

pelanggan. Dalam hal ini penilaian tentang kualitas jasa ditentukan oleh pengguna jasa.

Atep Adya Barata (2004) menyatakan bila pelayanan dikaitkan dengan harapan dan kepuasan maka gambarnya adalah sebagai berikut :

1. Kinerja < Harapan (*Performance < Expectation*) Bila menunjukkan keadaan dibawah harapan berarti pelayanan kepada pelanggan dapat dianggap tidak memuaskan.
2. Kinerja = Harapan (*Performance = Expectation*) Bila menunjukkan sama atau sesuai dengan yang diharapkan, maka pelayanan dianggap memuaskan, tetapi tingkat kepuasan adalah minimal karena pada keadaan ini dapat dianggap belum ada keistimewaan layanan.
3. Kinerja > Harapan (*Performance > Expectation*) Bila menunjukkan lebih dari yang diharapkan, maka pelayanan dianggap istimewa atau sangat memuaskan karena pelayanan yang diberikan pada tahap yang optimal.

Berdasarkan pedoman penerapan standar pelayanan keperawatan di rumah sakit dari Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisan Medik Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan bahwa setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak profesi dan mengutamakan keselamatan pasien. Standar pelayanan rumah sakit adalah pedoman yang harus diikuti dalam menyelenggarakan rumah sakit antara lain standar prosedur operasional, standar pelayanan medis, dan standar asuhan keperawatan.

Berdasarkan standar akreditasi rumah sakit dari Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik tahun 2007, pelayanan keperawatan merupakan bagian yang terpadu dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit diberikan oleh perawat kompeten dan bekerja dalam tim untuk mencapai mutu pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat. Mutu pelayanan keperawatan rumah sakit sangat ditentukan

oleh manajemen dan data tata kelola penyelenggaraannya.

Pelayanan *Intensive Care Unit (ICU)* adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang dalam keadaan sakit berat dan perlu mendapat perawatan khusus, serta memerlukan pantauan ketat dan terus menerus serta tindakan segera. Pelayanan *Intensive Care Unit (ICU)* merupakan pelayanan yang harus mampu memberikan tunjangan ventilasi mekanis lebih lama, mampu melakukan tunjangan hidup yang lain tetapi tidak terlalu kompleks sifatnya. Dalam menindaklanjuti kebijakan pokok operasional yang telah ditetapkan maka pihak *Intensive Care Unit (ICU)* juga membuat prosedur-prosedur *Intensive Care Unit (ICU)* yang mesti dipahami dan dijalankan oleh Staff *Intensive Care Unit (ICU)*.

Salah satu pelayanan yang sentral di rumah sakit adalah pelayanan *Intensive Care Unit (ICU)*. Saat ini pelayanan di *Intensive Care Unit (ICU)* tidak terbatas hanya untuk menangani pasien pasca bedah tetapi meliputi berbagai jenis pasien dewasa, anak, yang mengalami lebih dari satu disfungsi/gagal organ. Kelompok pasien ini dapat berasal dari unit gawat darurat, kamar operasi, ruang perawatan, ataupun kiriman rumah sakit lain. Ilmu yang diaplikasikan dalam pelayanan *Intensive Care Unit (ICU)*, pada dekade terakhir ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga telah menjadi cabang ilmu kedokteran sendiri yaitu "*Intensive Care Unit (ICU)*". Meskipun pada umumnya *Intensive Care Unit (ICU)* hanya terdiri dari beberapa tempat tidur, tetapi sumber daya tenaga (dokter dan perawat terlatih) yang dibutuhkan dengan spesifik dan jumlahnya pada saat ini di Indonesia sangat terbatas. *Intensive Care Unit (ICU)* juga mengelola dan sangat menghabiskan dana yang cukup besar. Biaya pengobatan pasien yang dirawat di *Intensive Care Unit (ICU)* jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ruang perawatan biasa. Kesemuanya ini mengharuskan pencapaian manajemen yang efektif dan efisien.

6. Metode Penelitian

Dalam penelitian tentang kualitas pelayanan *Intensive Care Unit (ICU)*, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana pasien yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu

memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai masalah yang dihadapi.

Adapun fokus pada penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan dan menganalisa kualitas pelayanan pada Instalasi *Intensive Care (ICU)* Rumah Sakit Islam Siti Khodijah Palembang. Penelitian ini akan difokuskan pada lima dimensi kualitas pelayanan yang menjadi tolak ukur, yaitu : *tangibles, reliability, responsiveness, assurance* dan *empathy*.

Definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variable (Singarimbun dan Effendi, 1995 : 46). Adapun indicator dalam penelitian ini adalah : *tangibles, reliability, responsiveness, assurance* dan *empathy*.

Untuk menganalisa suatu permasalahan dibutuhkan fokus sebagai unit yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah individu dan organisasi. Individu disini adalah masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan khususnya pelayanan dalam pelayanan *Intensive Care*, sedangkan organisasi disini adalah Rumah Sakit Islam Siti Khodijah Palembang. Populasi menurut Sugiyono (1994 : 53) memberikan definisi sebagai berikut "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan", didalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan adalah Adapun informan yang dimaksud adalah :

1. Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Islam Siti Khodijah Palembang
2. Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Islam Siti Khodijah Palembang
3. Kepala Mutu Pelayanan Rumah Sakit Islam Siti Khodijah Palembang
4. Ketua Mutu Keperawatan Rumah Sakit Islam Siti Khodijah Palembang
5. Kepala Ruang *Intensive Care Unit (ICU)* Rumah Sakit Islam Siti Khodijah Palembang
6. Penanggung Jawab Shift *Intensive Care Unit (ICU)* Rumah Sakit Islam Siti Khodijah Palembang

7. Perawat Pelaksana *Insentive Care Unit (ICU)* Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang
8. Tenaga Administrasi *Insentive Care Unit (ICU)* Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang
9. Tenaga Pekarya *Insentive Care Unit (ICU)* Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang

7. Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara tersebut didapatkan bahwa pelayanan di ICU Rumah Sakit Islam Siti Khadijah pada dasarnya sudah cukup baik. Meskipun demikian ternyata masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh pihak manajemen rumah sakit. Hal ini juga didapatkan dari observasi peneliti sendiri, dimana ruangan ICU masih bergabung dengan ruangan ICCU, NICU dan PICU. Jarak tempat tidur antara pasien satu dengan pasien yang lainnya terlalu dekat, pemeliharaan alat kesehatan belum terjadwal. Sedangkan menurut standar Pelayanan Keperawatan di ICU berdasarkan Kementerian Kesehatan ruangan ICU idealnya harus terpisah sendiri, jarak antara satu tempat tidur dengan tempat tidur lainnya minimal 2 meter, dan seharusnya pemeliharaan fasilitas dan peralatan dilakukan secara berkala dan terus menerus agar alat yang ada selalu siap bila diperlukan.

Untuk standar ruangan ICU sendiri ruangan isolasi ventilasi sinar pencahayaan harus cukup baik dari dalam dan luar ruangan, masih perlunya penambahan peralatan medis terutama ventilator untuk pasien dewasa dan ventilator untuk pasien ana-anak, sesuai dengan standar ICU untuk alat ventilator seharusnya satu tempat tidur didapatkan satu ventilator. Selain itu juga ruang tunggu keluarga pasien yang masih belum memenuhi kapasitas tempat tidur yang ada pada *Intensive Care Unit (ICU)* karena standar ruang tunggu pasien harus disesuaikan dengan jumlah kapasitas tempat tidur pasien. Tenaga SDM yang masih belum standar dengan jumlah tempat tidur yang ada di *Intensive Care Unit (ICU)*, standar tenaga SDM di ICU juga harus menyesuaikan dengan jumlah tempat tidur pasien, dan belum adanya dokter tetap spesialis anaesthese sebagai penanggung jawab Instalasi *Intensive Care Unit (ICU)*, karena

menurut standar pelayanan ICU harus ada dokter tetap sebagai penanggung jawabnya.

8. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab terdahulu telah memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan Instalasi Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang sudah sesuai dengan standar.

Dari lima dimensi kualitas pelayanan yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan Instalasi Intensive Care Unit (ICU) Instalasi Intensive Care Unit (ICU) Sentral Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang ada empat dimensi yang bernilai cukup memuaskan yaitu Reability (Kehandalan), Responsiviness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan) dan Emphaty (Empati), sedangkan satu dimensi yang bernilai kurang memuaskan yaitu pada Indikator Tangible (Bukti Langsung) khususnya pada sarana, prasarana dan peralatan yang masih perlu perbaikan dan penambahan.

Dapat dikemukakan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan Instalasi Intensive Care Evaluasi studi kelayakan dan perluasan ruang tunggu pasien bagi keluarga pasien yang sedang menunggu sehingga tidak terjadi penumpukan keluarga pasien dan agar terciptanya kenyamanan, keamanan bagi keluarga pasien yang menunggu.

Perubahan jarak tempat tidur (bed) pasien yang standarnya 2 meter, penambahan alat ventilator dewasa dan ventilator anak, dan membuat jadwal pemeliharaan peralatan medis untuk dikaliberasi atau pergantian ala tang sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan.

1. Pemisahan ruangan khusus ICCU, PICU dan NICU.
2. Perbaiki atau perubahan ruang Isolasi ICU yang sesuai dengan standar.
3. Pempunyai dokter tetap anaesthese yang standby shif 24 jam
4. Memberikan pelatihan lanjutan ICU untuk perawat agar dapat menambah kualitas pelayanan di ICU Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang.
5. Memperluas ruang tunggu pasien di ICU yang sesuai dengan standard atau kapasitas

tempat tidur ICU Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang.

Daftar Pustaka

- Aritonang Lebin. 2005. *Kepuasan pelanggan Pengukuran dan Penganalisisan dengan SPSS*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- AA. Anwar Prabu Mangkunegara. 2008. *Prilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung : Refika Aditama.
- Alma, Buchari, 2002. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung : Alfabeta.
- Arief, Muhtosin. 2005. *Pemasaran Jasa dan Kualitas Pelayanan*. Jakarta : Bayu Media Publishing.
- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Barata, Atep Adya. 2004. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : Elek Media Komputindo.
- Boediono, B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta : Bayu Media Publishing.
- Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan Dirjen Bina Pelayanan Medik. 2010. *Standar Pelayanan Keperawatan Kamar Bedah*. Jakarta : Kementerian Kesehatan.
- Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Teknis. 2009. *Standar Pelayanan Keperawatan Kamar Bedah*. Jakarta : Kementerian Kesehatan.
- Gerson, Richard F. 2002. *Mengukur Kepuasan Pelanggan*. Jakarta : PPM.
- Hasibuan S.P Malaayu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Juliantara, Dadang. 2006. *Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Jakarta : Gravindo Persada.
- Kotler, Philip. 2004. *Manajemen Pemasaran 2*. Jakarta : Prenhallindo.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan.
- Lukman, Sumpara & Sutopo. 2001. *Pelayanan Prima*. Jakarta : LAN RI.
- Mahdhor, Syatri. 2011. *Pedoman PascaSarjana STISIPOL Candradimuka Palembang*. Palembang
- Muhamad, Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Erlangga.
- Nasution. 2001. *Manajemen Mutu Terpadu*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Parasuraman, Zeithmal & Bitner. 1990. *Delivering Service Quality Balancing Customer Perception and Expectation Newyork. The Free press*.
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik Teory dan Aplikasi Good Governance*. Bandung. Refika Aditama.
- Sabarguna, Boys. 2005. *Analisis Pemasaran Rumah Sakit*. Yogyakarta : Konsorsium Rumah Sakit Islam Jawa Tengah
- Semil, Nurmah. 2005. *Analisis Kinerja Pelayanan Publik Kantor Pertanahan Kota Semarang, Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Singarimbun, Masri & Sofian effendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Yogyakarta : LP3ES.
- Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Supranto. 2001. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Tjiptono, Fandy. 2003. *Prinsip-prinsip Total Quality Service*. Yogyakarta : Andi.
- Tjiptono, Fandy & Anastasia Diana. 2001. *Total Quality Management*. Yogyakarta : Andi

Tjiptono, Fandy. 2006. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta : Andi.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Trisnantoro, Ahmad. 2010. *Analisis Kemampuan dan Kemauan Membayar*. <http://kesmas-unsoed.blogspot.com>. Diakses tanggal 03 Juni 2012

Yamit, Zulian. 2001. *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa*. Yogyakarta : Ekonisia.